

УДК 37.091.33:004.031:373.5

Оменюк Вячеслав

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Остапенко Людмила

старший викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-4382-0255>

РОЗРОБКА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВ КОДУВАННЯ ДАНИХ

Анотація. У статті представлено дидактичні матеріали для вивчення основ кодування даних у шкільному курсі інформатики. Описано структуру розробленого комплексу, що складається з мобільного додаток BrightBits та веб-сайту з інтерактивними завданнями. Детально розглянуто п'ять типів вправ: шифрування за допомогою ASCII, кодування зображень у матричному форматі, шифр Цезаря, тестові завдання та квадрат Полібія. Для кожної вправи описано дидактичні можливості, механізми зворотного зв'язку та методику впровадження в навчальний процес. Матеріали спрямовано на формування розуміння принципів кодування інформації та розвиток алгоритмічного мислення учнів базової школи.

Ключові слова: кодування даних; навчально-методичне забезпечення; мобільне навчання; ASCII; шифр Цезаря, квадрат Полібія; дидактичні матеріали; інтерактивні завдання.

Постановка проблеми. Сучасні діти живуть у цифровому середовищі: щодня роблять фото, обмінюються повідомленнями, дивляться відео, слухають музику та користуються веб-сервісами. Водночас вони недостатньо розуміють основу цього світу: як саме записуються числа, символи, зображення і звук (питання кодування) та як інформація може бути змінена, прихована або захищена (питання шифрування). Багато повсякденних цифрових об'єктів існують саме завдяки обраним правилам подання даних, наприклад, як кодувати символ чи піксель, а їхня безпека залежить від узгоджених правил трансформації. Якщо учень не бачить зв'язку між змістом і його поданням у вигляді коду, виникають типові непорозуміння: плутанина між системами

числення, труднощі з читанням коду символів, помилки в підрахунку обсягу файлів та сприйняття графіки. Нерозуміння алгоритмів трансформації призводить до нездатності відрізнити кодування від шифрування повідомлень. У шкільному курсі часто бракує годин і завдань, які дають можливість добре опанувати ці основи на практиці [7, 8]. Додаткової уваги потребує і те, що роль сучасних комп'ютерних технологій з елементами штучного інтелекту та машинного навчання, а також питання кібербезпеки стрімко зростають, що підсилює вимоги до усвідомленої роботи з даними, їхнім кодування і захистом уже в базовій школі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження показують, що гейміфікація є ефективним методом залучення учнів до навчання: змагання, рольові ігри, командна робота та нагороди спонукають учнів до активнішого вивчення предмета [4; 5]. Дослідник К. Капп визначає гейміфікацію як використання принципів ігрової методики, естетики і мислення з метою залучення суб'єктів освіти до навчального процесу, підвищення їхньої мотивації до навчання та кращого засвоєння матеріалу [6]. При цьому він зазначає, що особливу ефективність гейміфікація демонструє при вивченні точних наук [6], до яких належить інформатика. Окрім знань, учні через такі інструменти отримують навички роботи в команді, співпраці, критичного мислення, вирішення проблем та самостійності [4]. Гейміфікація як ефективний метод навчання стає ще більш доступним завдяки актуальності мобільних технологій. Використання мобільних технологій у школах набуває дедалі більшої актуальності, оскільки сучасні учні мають вільний доступ до смартфонів і виявляють природний інтерес до цифрових пристроїв. Європейська практика показує, що навіть у країнах, де діють обмеження на використання телефонів у школі, більшість дозволяє застосування мобільних пристроїв у навчальних цілях під наглядом учителя [3]. Це відкриває шлях до інтеграції мобільних застосунків у навчальний процес, зокрема під час вивчення інформатики.

Серед розглянутих мобільних додатків та електронних ресурсів для вивчення двійкової системи числення та кодування даних було виявлено кілька типів інструментів: навчальні посібники (наприклад, Number System: Learn & Convert), інтерактивні тренажери (Binary Practice, Binary Game від Cisco),

ігрові додатки (Binary Fun: Number System Game) та онлайн-ресурси з візуалізацією (Binary Numbers від Transum). Аналіз цих мобільних рішень для опанування двійкової системи числення виявив значні прогалини [1]. Переважна більшість цих ресурсів доступна лише англійською мовою, що може створювати мовний бар'єр для безпосереднього використання в українських закладах. Крім того, наявні застосунки часто мають структурні недоліки: вони або надмірно спрощують матеріал чи демонструють відсутність теоретичного супроводу, або обмежуються функцією калькулятора, не забезпечуючи необхідної тренувальної складової для міцного засвоєння знань [1]. Розглянуте спонукає стверджувати, що розробка навчальних матеріалів є популярною темою і предметом активного наукового дослідження, особливо із застосуванням елементів гейміфікації і мобільних технологій.

Мета роботи полягає у висвітленні проблеми розробки навчально-методичне забезпечення для навчання основ кодування даних у базовій школі.

Виклад основного матеріалу. Навчально-методичне забезпечення побудоване як двокомпонентний комплекс, спрямований на формування знань з кодування даних. Першою складовою є мобільний застосунок BrightBits, що є початковою ланкою комплексу і є застосунком-симулятором, що візуалізує процесу двійкового кодування через механізм порозрядового подання. Застосунок використовує модель «лампочок» (бітів), де кожна «лампочка» відповідає певному ступеню числа 2, що дозволяє учню інтуїтивно зрозуміти, як складається десяткове число (див рис. 1). Застосунок доцільно використовувати під час введення та первинного закріплення матеріалу, а також для диференційованої підтримки учнів із різним темпом навчання.

Розроблений вебсайт є логічним продовженням і забезпечує тренувальну та діагностичну складову (див. рис. 2). Він містить п'ять типів різнопланових вправ, які розширюють застосування двійкового коду: від кодування символів (ASCII) і зображень (матричний формат) до ознайомлення з криптографією (шифри Цезаря, Квадрат Полібія). Вебсайт забезпечує необхідну кількість тренувальних вправ та механізми аналітики помилок і адресного зворотного зв'язку після проходження тесту.

Рис. 1. Додаток BrightBits

Рис. 2. Титульна сторінка сайту

Перша вправа у тренувальному блоці сайту є вправа «Шифрування за допомогою ASCII», що логічно продовжує роботу з двійковою системою, розпочату в мобільному застосунку. Основною метою цього завдання є формулювання в учнів чіткого розуміння того, як символи (літери, цифри) представляються у вигляді числових кодів (десяткових та двійкових), тим самим пояснюючи різницю між змістом даних і його поданням. Для виконання завдання учні повинні, спираючись на таблицю ASCII-кодами, визначити, які символи представлені у шістнадцятковому представленні, ввести відповідні символи на спеціальні поля і отримати слово. Після цього, натиснувши на відповідну кнопку, перевірити правильність отриманих слів. Ключовим дидактичним механізмом тут є миттєвий зворотний зв'язок із підсвіткою, який одразу вказує на помилки та дозволяє учню оперативно їх виправити, сприяючи швидкому засвоєнню матеріалу.

Вправа «Кодування зображень» є наступним кроком у навчанні, що дозволяє учням перейти від кодування символів до роботи з мультимедіа. Основною метою цього завдання є формування практичних навичок подання зображення як матриці пікселів, де кожен піксель характеризується розташуванням у таблиці та кольором, а також навчити обчислювати обсяг даних, необхідний для його зберігання, на основі розміру сітки (8x8) та бітової глибини. Учні працюють з веб-інструментом «Pixel Matrix» (див. рис.4), де вони мають відтворити заданий малюнок у цій матриці, співвідносячи кожен піксель з певним кодом. Ключовим механізмом зворотного зв'язку є автоматичне

обчислення — система миттєво демонструє учневі, як його дії впливають на обсяг даних, наочно ілюструючи зв'язок між візуальним змістом і його цифровим поданням.

Приклад та таблиця ASCII

Висота	Дис	Наз	Графіка
00000000	65	41	A
00000001	66	42	B
00000010	67	43	C
00000011	68	44	D
00000100	69	45	E
00000101	66	46	F
00000110	66	47	G
00000111	66	48	H
00001000	66	49	I
00001001	66	4A	J
00001010	66	4B	K
00001011	66	4C	L
00001100	66	4D	M
00001101	66	4E	N
00001110	66	4F	O
00001111	66	50	P
00010000	66	51	Q
00010001	66	52	R
00010010	66	53	S
00010011	66	54	T
00010100	66	55	U
00010101	66	56	V
00010110	66	57	W
00010111	66	58	X
00011000	66	59	Y
00011001	66	5A	Z

Гра: розкодування слова
Слова закодоване у шістнадцятковому форматі

Рис. 3. Вправа «Шифрування за допомогою ASCII»

Гра: розфарбувати матрицю

Відновити малюнок на матриці

Рис. 4. Вправа «Кодування зображень»

Вправа «Зсув алфавіту: шифр Цезаря» є важливим етапом вивчення основ криптографії, що дозволяє учням перейти від простого кодування даних до шифрування повідомлень. Основною метою цього завдання є формування практичних навичок шифрування та дешифрування коротких текстових повідомлень за допомогою шифру Цезаря з визначеним зсувом k . Це дозволяє учням наочно зрозуміти принципову відмінність між кодуванням даних, яке стандартизує подання інформації, та шифруванням, яке забезпечує конфіденційність. Учні працюють з веб-вправою «Caesar» (див. рис. 5), застосовуючи його до короткого, наданого вчителем тексту. У ході виконання завдання вони мають розшифрувати повідомлення, використовуючи таблицю зсуву, та ввести отриманий результат у відповідне поле. Ключовим механізмом зворотного зв'язку є підсвітка невідповідностей у введеному тексті, а також підказки про нормалізацію, що допомагає учням миттєво скоригувати свої дії та підвищує точність їхніх знань про основи криптографії.

Вправа «Координати символів: квадрат Полібія 5×6» є наступним кроком у вивченні класичної криптографії, що дозволяє учням засвоїти принципи позиційного шифрування. Основною метою цього завдання є формування практичних навичок шифрування та дешифрування повідомлень за допомогою

квадрата Полібія у вигляді координатної таблиці розміром 6х6, у якій кожному символу відповідає пара чисел. Це дозволяє учням зрозуміти, як шифрування може ґрунтуватися не на зсуві, як у шифрі Цезаря, а на заміні символу його координатами. Для виконання вправи учні працюють з веб-інструментом «Polybius», використовуючи шаблон 5×6, де літери «І» та «Ї» об'єднані в одну клітинку. Для ускладнення завдання та демонстрації принципу ключа, також може бути застосована опція ключа, яка змінює порядок літер у таблиці. У ході виконання завдання учні мають ввести результат дешифрування у відповідне поле. Ключовим механізмом зворотного зв'язку є автоматична перевірка, яка миттєво підтверджує правильність застосування координатної таблиці та забезпечує розуміння учнями необхідності дотримання узгоджених правил між відправником та отримувачем повідомлення.

Алфавітна таблиця для розшифрування

Гра: Розшифруй послання

Розшифруй зашифровані слова

Н	С	П	Т	'	Б	Х	З	У	Й
К	О	М	П	'	Ю	Т	Е	Р	И

Рис. 5. Вправа «Зсув алфавіту: шифр Цезаря»

Приклад та квадрат Полібія

Гра: розкодує слова

Слова закодовані

52	26	34	31	11	26	25	33	34	35	43	45	33	11	41	42	24	26		
Ш	К	О	Л	А	К	І	Н	О	П	У	Х	Н	А	С	Т	И	К		
32	43	23	24	26	11	41	11	24	42	12	11	23	11	32	16	36	16	22	11
М	У	З	И	К	А	С	А	Й	Т	Б	А	З	А	М	Е	Р	Е	Ж	А

Рис. 6. «Квадрат Полібія»

Вправа «Швидка перевірка: код, біт, піксель» є формою діагностики та повторення ключових понять, спрямованою на

оцінку засвоєння учнями навчального матеріалу з подання та кодування інформації. Основною метою цього завдання є діагностування рівня засвоєння тем, що стосуються кодування символів, двійкового подання даних, матричних зображень та основ криптографії. Це дозволяє вчителю отримати адресний зворотний зв'язок про прогалини в знаннях кожного учня. Ключовим механізмом зворотного зв'язку є персональний паспорт помилок. На відміну від звичайної оцінки, цей паспорт детально вказує учневі, які саме теми або типи завдань були виконані некоректно. Це забезпечує точкову підказку для подальшої самостійної роботи над помилками.

Отже, працюючи з вправами, учні починають з освоєння кодування таких базових типів даних, як зображень у матричному форматі та розрахунку обсягу даних, згодом логічно переходить до принципів захисту інформації через класичну криптографію на прикладі шифру Цезаря та Полібія, що дозволяє учням чітко розрізняти поняття кодування та шифрування. А поєднання мобільного застосунку та веб-сайту є методично доцільним і забезпечує системність навчання, усуваючи недоліки фрагментарних інструментів.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок. Розроблене навчально-методичне забезпечення надає учням практичний досвід роботи з основами кодування даних. Впровадження ігрових елементів (візуалізація, миттєвий зворотний зв'язок, система балів) сприяє підвищенню мотивації учнів та їхньої залученості до навчального процесу [5]. Мобільний застосунок BrightBits та веб-сайт, формують розуміння двійкової системи та принципів кодування символів, зображень.

Список використаних джерел

1. Оменюк В., Остапенко Л. Мобільний додаток як інструмент вивчення двійкової системи числення учнями базової середньої школи. Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» 15-16 травня 2025 р. – Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2025. – С.204-207.
2. Screen time and digitalisation: Academic insights and policy guidance. European Schoolnet. Брюссель, 2023. URL: <http://www.eun.org/resources/detail?publicationID=2641> (дата звернення: 05.11.2025)

3. Білак Ю.Ю., Данько-Товтин Л.Я. Системи числення: методичні рекомендації з базової теми дисципліни «Інформатика». Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. 24 с.
4. Опанасюк О., Кривонос О. Приклади гейміфікації на уроках інформатики. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «Modern Perspectives on Global Scientific Solutions». Bergen, Norway, 2025. P. 217–220
5. Антонов Є.В., Дубасенюк О.А. Гейміфікація як засіб мотивації освітнього процесу. Діяльнісні засади підготовки майбутніх компетентних фахівців в умовах сучасних викликів: монографія / За ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2024. С. 229–258.
6. Kapp K.M. The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. San Francisco: Pfeiffer, 2012. 336 p.
7. Бондаренко О., Ластовецький В., Пилипчук О., Шестопалов С. Модельна навчальна програма «Інформатика 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти. URL: <https://drive.google.com/file/d/1tK2NH4K2zl5tnvQKgNDkiikeVD9i00ug/view>
8. Бондаренко О., Ластовецький В., Пилипчук О., Шестопалов С. Інформатика : підручник для 8 класів закладів загальної середньої освіти. Харків : Вид-во «Ранок», 2025. 272 с. URL: <https://pidruchnyk.com.ua/3010-informatyka-bondarenko-8-klas-2025.html>

DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS FOR TEACHING STUDENTS THE BASICS OF DATA ENCODING

V. Omeniuk, L. Ostapenko

Abstract. The article presents didactic materials for studying the basics of data encoding in the school informatics course. The structure of the developed complex is described, consisting of the mobile application BrightBits and a website with interactive tasks. Five types of exercises are considered in detail: encryption using ASCII, image encoding in matrix format, Caesar cipher, test tasks, and Polybius square. For each exercise, the didactic possibilities, feedback mechanisms, and methods of implementation into the educational process are described. The materials are aimed at forming an understanding of the principles of information encoding and developing algorithmic thinking in basic school students.

Keywords: data encoding; educational and methodological support; mobile learning; ASCII; Caesar cipher; didactic materials; interactive tasks.